

Potencial de aproveitamento de resíduos agrícolas de coco em sistemas não-convencionais de saneamento rural

Lima, Lilian Graicy Lima Morais¹; Lima, Paulo Roberto Lopes²

¹ Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana

² Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana

✉ lglmlima@uefs.br

Resumo

Sistemas de saneamento baseados no cultivo de bananeiras, como a Bacia de Evapotranspiração (BET), destinada ao tratamento de águas negras, e o Círculo de Bananeiras, voltado para águas cinzas, configuram tecnologias ecológicas não-convencionais que utilizam plantas e materiais orgânicos para tratar efluentes. Esses sistemas promovem a filtragem e a infiltração da água no solo, reduzindo a poluição e gerando biomassa e nutrientes. Tradicionalmente, a primeira camada filtrante é composta por resíduos urbanos, como entulho de construção ou cacos de tijolos e telhas. Uma alternativa mais sustentável é o uso de resíduos agroindustriais em substituição a esses materiais. Neste estudo, realizou-se uma descrição do sistema “fossa verde”, identificando seus componentes e os requisitos necessários para as camadas filtrantes. Resíduos provenientes da agroindústria do coco, gerados pelos cooperados da Associação dos Pequenos Agricultores Nova Esperança de Coqueiros de Monte Gordo, na Bahia, foram coletados e analisados quanto à capacidade de absorção de água, e comparados com resíduos de construção e demolição, usualmente utilizados. Os resultados indicam que os resíduos de casca de coco apresentam propriedades adequadas para compor a camada filtrante, comparáveis às soluções já utilizadas com entulho de construção. Assim, sua aplicação contribui para uma solução mais sustentável e alinhada aos princípios da economia circular.

Palavras-chave: resíduo de coco, bacia de evapotranspiração, saneamento ambiental.

1. Introdução

Segundo o Censo Demográfico 2022 [1], 98,11% da população brasileira reside em domicílios com banheiro e cerca de 75,7 % têm algum tipo de tratamento de esgoto sanitário. Entretanto, 49 milhões de pessoas (cerca de 24,3% domicílios) não possuem tratamento ou apresentam tratamento precário, sendo que uma parte da população reside em domicílios sem nenhum tipo

de esgotamento, ou seja, defecam ao ar livre, sofrendo com problemas crônicos e graves da falta de saneamento básico e estão expostos, dessa forma, à contaminação por doenças veiculadas pela urina, fezes e água contaminada. Esse problema atinge a zona rural [2] e também a periferia das grandes cidades [3], [4].

Diante da dificuldade da universalização do serviço público de saneamento básico várias soluções alternativas foram desenvolvidas para tratamento de esgoto doméstico em comunidades onde não há tratamento de esgoto sanitário. Dentre eles a “Fossa Verde” também chamada de Tanque de Evapotranspiração (TEvap) ou Bacia de Evapotranspiração (BET) tem sido utilizada no Brasil com sucesso em comunidades isoladas [5], [6].

O sistema da fossa verde consiste no tratamento para águas de vasos sanitários fundamentada na reciclagem da água pela evapotranspiração e decomposição da matéria orgânica [7]. A tecnologia funciona como uma estrutura, escavada no solo, que recebe água dos vasos sanitários no qual o fundo e as paredes são impermeáveis impedindo que o efluente contamine o solo e o lençol freático. Nesse sistema, o tanque deverá ser preenchido com material poroso, que servirá como filtro do esgoto escoado para a parte externa da câmara central, que pode ser formado por resíduos de construção [8], ou resíduos de casca de coco [9] e babaçu [10].

O tratamento do esgoto pela fossa verde é similar ao que ocorre com os *wetlands* (sistemas alagados construídos) ou zona de raízes, no qual se utilizam plantas para purificação de águas cinzas. No caso dos *wetlands* as plantas realizam o papel de transferência de oxigênio através das raízes e rizomas. Segundo De Araujo Almeida [11] no tratamento das águas residuárias por zona de raízes, a remoção dos contaminantes ocorre devido a interações entre o substrato-microbiota-plantas onde fenômenos de natureza química, física e biológicas favorecem a descontaminação e não as plantas ou qualquer outro componente isoladamente.

De acordo com Figueredo et al. [5], alguns autores definem a BET como uma forma de *wetland* enquanto outros a consideram um sistema mais complexo e completo que envolve um decantodigestor, um filtro anaeróbio e uma zona de raízes. Galbiati [12] ao citar os processos envolvidos no funcionamento do TEvap destaca que na câmara de recepção e na camada de material filtrante, ocorre a digestão anaeróbia do efluente. A característica fundamental desse sistema é que as plantas utilizadas apresentam grande potencial de evapotranspiração e o tratamento biológico é realizado por microrganismos aeróbios, presentes na câmara de fermentação que realizam a conversão da matéria orgânica complexa em compostos mais simples, e por processos aeróbios no efluente que ascende em direção à superfície. O processo produz pouca quantidade de lodo e gera pouco ou nenhum efluente final [5].

O objetivo deste trabalho é descrever o sistema não-convencional de saneamento rural por evapotranspiração e verificar o potencial de utilização dos resíduos provenientes da agroindústria do coco, gerados pelos cooperados da Associação dos Pequenos Agricultores Nova Esperança de Coqueiros de Monte Gordo, na Bahia.

2. Bacia de Evapotranspiração (BET)

O sistema de saneamento por evapotranspiração denominado de Bacia de Evapotranspiração (BET) ou Fossa verde, é composto por uma caixa, vala ou tanque de dimensões variáveis considerando a quantidade de pessoas que usará o sistema. Coelho et al. [9] propõe uma dimensão padrão de 2x1,5x1 m³ para domicílios com cinco pessoas, já Pamplona e Venturi [7] e propuseram 2,0 m² por contribuinte. O tanque é escavado no chão, e o fundo e paredes devem ser impermeabilizadas para não haver vazamentos no sistema e nem entrada de água subterrânea [13]. Essa impermeabilização pode ser por material plástico, alvenaria com reboco, ou conforme sugere [7] aplicação de uma massa de cimento e areia lavada sobre tela metálica ou plástica, devendo as paredes ser chapiscadas.

A Figura 1 apresenta o desenho esquemático de uma BET. O interior do tanque é constituído um compartimento central, chamado de câmara séptica ou fermentador [7], para o recebimento do esgoto. Nessa câmara se desenvolvem bactérias anaeróbicas capazes de consumir os dejetos humanos. A câmara séptica pode ser constituída por pneus velhos, justapostos em pé, blocos cerâmicos vazados ou manilhas e deve ser construída ao fundo atravessando o tanque longitudinalmente ou na diagonal, formando uma espécie de túnel. Os furos dos tijolos devem ser dispostos perpendicular à câmara de forma a permitir a saída do efluente pelo fundo. No caso de uso de pneus, deve-se deixar pequenos espaços que permita a passagem do efluente através deles. A entrada do esgoto no sistema é realizada por uma tubulação de 100 mm ligada a câmara central em uma de suas pontas. Nessa câmara é realizada a primeira etapa do tratamento, a sedimentação dos sólidos, e o início da decomposição do esgoto pelos microrganismos anaeróbios [13].

Figura 1 - Esquema da bacia evapotranspiração [13]

O tanque deverá ser preenchido com material poroso que servirá como filtro do esgoto escoado para a parte externa da câmara central. Devido ao fluxo dentro da fossa verde ser ascendente, as camadas devem ser organizadas de forma que a granulometria do material filtrante seja

decrecente [5]. Pamplona e Venturi [7] sugere quatro camadas: a primeira camada, de baixo para cima, deverá cobrir a câmara séptica com material poroso filtrante que será colonizada por bactérias anaeróbicas que vão digerir os efluentes.

Em geral, são usados restos de entulho nessa primeira camada. Acima dela, coloca-se camadas de brita, areia e ao final, uma camada de terra para plantio. Figueredo et al. [5] cita camadas entre 15 cm e 35 cm, não devendo a altura total do leito ser superior a 1,0 metro. É recomendado instalar um tubo “ladrão” na horizontal, 10 cm sob a superfície do leito, no lado oposto à entrada do esgoto, para drenar água de chuva e monitorar a saída de algum efluente [7].

Na superfície da fossa verde são utilizadas espécies vegetais de rápido crescimento e que possuem grande demanda por água, ou seja, plantas que possuem folhas largas e longas como bananeiras e taiobas, ou plantas ornamentais como copo-de-leite, maria-sem-vergonha, lírio do brejo, junco, etc que têm a função de evapotranspirar a água e sorver os nutrientes disponibilizados pela degradação da matéria orgânica. A lógica do sistema é reciclar a água e ainda aproveitar os nutrientes dos dejetos para produzir biomassa e alimentos [7]. Os nutrientes presentes no esgoto são utilizados pelas plantas e parte da água que entra no sistema evapora pelo solo e pela transpiração. Desse modo, o sistema não gera efluente a ser infiltrado no solo ou encaminhado a outros pós-tratamento [5], [14]. Pamplona e Venturi [7] destacam que não é permitida entrada de material inorgânico ou de produtos químicos como detergentes, desinfetantes ou bactericidas no sistema visto que, trata-se de um sistema vivo. Ressaltam ainda, que devem ser cavadas valetas para desvio do escoamento superficial da água da chuva para não sobrecarregar o sistema.

Apesar dos modelos de BET apresentados indicarem a utilização de entulho de construção na primeira camada filtrante, esse tipo de material não está totalmente disponível em comunidades rurais e apresentam como característica principal serem porosos e com boa capacidade de absorção de água. Dessa forma, acredita-se que alguns resíduos agroindustriais poderiam ter a mesma capacidade de filtragem que o entulho e serem mais acessíveis na zona rural. Resíduos de casca de coco, fibra vegetal e babaçu já foram utilizados com essa finalidade [9], [10].

3. Metodologia

3.1 Coleta e beneficiamento dos resíduos

Esse trabalho é resultado de uma parceria com a Associação dos Pequenos Agricultores Nova Esperança de Coqueiros de Monte Gordo com o objetivo de atender às demandas e desafios enfrentados pela Associação, notadamente com o aproveitamento de resíduos gerados, promovendo soluções sustentáveis e fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a academia.

Uma das principais atividades dos Associados é a produção de doces (cocadas) utilizando a polpa do fruto do coqueiro (*Cocos nucifera*). No entanto, o restante do fruto, formado pelo endocarpo, exocarpo e mesocarpo (ver Figura 2) é disposto de forma irregular no solo próximo a propriedades, como mostra a Figura 3. Como a polpa corresponde apenas a 28% do fruto, o

resíduo gerado nessa agroindústria é muito alto. Sua disposição diretamente sobre o solo pode ocasionar contaminação do solo e de corpos de água, o que exige que processos de aproveitamento desses resíduos sejam desenvolvidos.

Figura 2 – Partes do coco.

Figura 3 – Disposição dos resíduos do coco

Foram coletados resíduos de casca de coco, como mostra a Figura 4a, e levados para o laboratório onde foram moídos (Figura 4b), em moinho de facas da marca Ronne, para posterior avaliação.

Figura 4 – Resíduos de casca de coco: a) como recebido; b) após moagem.

3.2 Resíduos de construção e demolição

Uma amostra de resíduo de construção e demolição, mostrada na Figura 5, foi coletada na cidade de Feira de Santana e enviada para o laboratório para beneficiamento e caracterização. Inicialmente foram separados os materiais inertes formados por resíduos de argamassa, concreto e cerâmicas, que podem ser utilizados como material filtrante na bacia de evapotranspiração.

Figura 5 – Resíduos de construção e demolição coletados

Após britagem em moinho de martelo e peneiramento, os resíduos transformados em agregados graúdos, com dimensões maiores que 4 mm foram utilizados neste trabalho para determinação da absorção de água e comparação com os resíduos agroindustriais.

3.3 Ensaio de caracterização do resíduo agroindustrial

Os resíduos foram avaliados como recebido no laboratório, na forma de casca de coco, e após moagem no moinho de facas.

Após armazenamento por 3 meses em laboratório, em ambiente coberto sem controle de umidade ou temperatura, foi determinado o teor de umidade de equilíbrio das amostras de resíduos, antes e após a moagem. Inicialmente foi determinado o peso úmido P_u (massa após equilíbrio com o ambiente) e depois as amostras foram colocadas em estufa a 90°C até constância de peso (Figura 6), para determinação da massa seca (P_s). O teor de umidade (U), em porcentagem, foi determinado pela equação (1):

$$U = 100(P_u - P_s)/P_s \quad 1$$

A absorção de água (A) dos resíduos foi determinada pela imersão de amostras em água e avaliação do ganho de massa (P_t) em tempos de 10 min, 1h, 24 h e 3 dias. O cálculo de A foi realizado pela equação (2) para cada tempo:

$$A_t = 100(P_t - P_s)/P_s \quad 2$$

Para garantir a saturação dos resíduos de casca, foi necessário colocar as amostras em um recipiente fechado com tampa, para evitar que eles flutuassem, como mostra a Figura 7a. Antes da pesagem, as cascas foram então colocadas, por 1 minuto, sobre uma peneira metálica para escorrer o excesso de água. As amostras de resíduo moído foram colocadas diretamente em

recipientes metálicos para saturação e, antes da pesagem, foram secas superficialmente com papel filtro, como mostra a Figura 7b a 7d.

Figura 6 – Secagem em estufa dos resíduos de coco

Figura 7 – Determinação da absorção: a) saturação da casca de coco; b) saturação do resíduo moído; c) colocação no papel filtro; d) dobragem do papel filtro.

3.4 Ensaio de caracterização do resíduo de construção e demolição

A absorção de água do agregado reciclado foi avaliada conforme metodologia apresentada por LEITE (2001), cujo processo consiste em colocar a amostra em um aparato cuja tampa e o fundo possuem uma malha com abertura de 0,044mm, e este conjunto fica submerso durante 24 horas. O monitoramento do ganho de massa da amostra é realizado com o uso de balança com dispositivo de pesagem hidrostática.

4. Resultados e discussão

Os resultados do ensaio de determinação do teor de umidade são apresentados na Tabela 1.

Verifica-se que, independentemente da forma do resíduo, casca de coco ou resíduo moído, o teor de umidade de equilíbrio é da ordem de 11%, próximo do valor encontrado por Tanko et al [15] para casca de coco, que foi de cerca de 10%.

Tabela 1 – Determinação do teor de umidade do resíduo de casca de coco.

Tipo de amostra	Massa seca		Massa úmida		Teor de umidade	
	(g)		(g)		U (%)	
	Média	DP	Média	DP	Média	DP
Casca de coco	54,04	5,47	60,84	5,47	11,19	0,21
Resíduo moído	1,96	0,26	2,21	0,30	11,01	0,27

Comparando o resíduo de casca de coco e o resíduo de fibra de coco, Ajien et al [16], verificou nos estudos da literatura que os valores de umidade seriam de até 10% e até 8%, respectivamente. Avaliando diferentes tipos de materiais lignocelulósicos, como fibras de linho e juta, bambu, sabugo de milho e casca de arroz, Sweygers et al [17] identificaram que o teor de umidade de equilíbrio pode variar de 8.8 a 11.5%.

A Figura 8 apresenta os resultados de absorção de água, com o tempo, das amostras de casca de coco e de resíduo moído.

Figura 8 – Variação da absorção de água com o tempo.

A correlação linear entre as duas variáveis independentes, tempo de absorção e tipo de amostra, foi estimada por meio de análise de variância (ANOVA) e demonstrou ser significativa, como pode ser verificado nos valores de p da Tabela 2 que ficaram abaixo de 0,05 (nível de significância de 5%). Isso indica que o processo de moagem afeta significativamente a absorção de água do resíduo.

Verifica-se que as amostras apresentam elevada capacidade de absorção de água nos primeiros minutos, com valores de 27% e 358% para a casca de coco e resíduo moído, respectivamente. Isso se justifica pelo baixo teor de umidade de equilíbrio e alta porosidade do resíduo. A absorção de água continua aumentando mesmo após 4 dias de imersão, com valores da ordem de 169% e 509%, respectivamente.

Tabela 2 – ANOVA para os valores de absorção de água.

Fonte de variação	Soma dos quadrados	Graus de liberdade	Média quadrática	F	p
Tipo de resíduo	724857	1	724857	952,82	0,00000
Tempo de absorção	83271	3	27757	36,49	0,00000
Erro	12172	16	761	-	

A diferença de absorção de água entre os dois tipos de resíduos de coco é justificada pela forma como os poros do material estão disponíveis para acesso a água. Na amostra de casca de coco, mostrada na Figura 9, parte da superfície é formada pelo exocarpo e pelo endocarpo que possuem baixa permeabilidade, e que são responsáveis pela baixa biodegradação da casca de coco e pelo acúmulo de água dentro do fruto.

Figura 9 – Anatomia da seção longitudinal da casca do coco, demonstrando a possibilidade de ingresso de água no elemento filtrante.

O resíduo moído, mostrado na Figura 10, é formado por vários pedaços com diferentes dimensões e formas e com maior capacidade de absorção, como pode ser visto na partícula em destaque, que se apresenta bem porosa.

Figura 10 – Morfologia do resíduo após moagem, com indicação de grão poroso em destaque.

Os resultados de caracterização do agregado graúdo reciclado indicaram um valor de absorção da ordem de 12,1% após imersão em água por 24h. Valores de absorção de água de cerca de 9% têm

sido relatados por outros pesquisadores [18], [19] para agregado reciclado proveniente de resíduo de concreto. Em comparação, os resíduos de casca de coco e resíduo moído apresentaram absorção de 93% e 471%, após 24 de imersão, respectivamente. Isto demonstra a maior eficiência do resíduo agrícola, em termos de capacidade de retenção de água, que o material atualmente utilizado como elemento filtrante nas bacias de evapotranspiração.

Os altos valores de absorção de água justificam o uso do resíduo agroindustrial de cascas de coco para tratamento e remoção de poluentes em águas residuais e industriais. Uma patente requerida em 2007 demonstra a eficiência do uso da casca do coco como material biofiltrante em um sistema de tratamento de águas residuais [20]. Rondon et al [8], por sua vez, indicaram que a casca de coco pode ser utilizada como meio filtrante alternativo no tratamento de efluentes em campo de petróleo. Seu uso em sistemas de bacia de evapotranspiração é apresentado por Wiegand [21] com substituição do entulho de construção por casca de coco, como mostra a Figura 11a.

A partir dos resultados de absorção do resíduo de coco estudado, acredita-se que é possível utilizá-lo como camada filtrante, substituindo, total ou parcialmente, o entulho utilizado na construção na fossa ecológica (Figura 11b). No entanto, para melhor eficiência, sugere-se que as cascas de coco residuais sejam moídas em moinho de faca ou sistema equivalente, para melhorar a capacidade de absorção de água do resíduo. No estudo de Sousa et al [22] foram utilizadas duas camadas filtrantes, uma com casca de coco e outra acima com fibras de coco.

Figura 11 – Utilização de casca de coco como material filtrante em fossa verde: a) formação da primeira camada [21]; b) distribuição das camadas (adaptada de [13]).

5. Conclusão

O resíduo de casca de coco gerado pela Associação dos Pequenos Agricultores Nova Esperança de Coqueiros de Monte Gordo foi estudado neste trabalho com perspectivas de sua aplicação em um sistema não convencional de tratamento de esgoto doméstico, denominado fossa verde. Verificase, pela avaliação da absorção de água do resíduo, que é possível utilizá-lo em substituição total ou parcial da camada filtrante formada por resíduos de construção. O processo de beneficiamento do resíduo, com moagem em moinho de facas, permitiu aumentar de forma significativa a

capacidade de absorção de água nas primeiras idades, indicando o aumento potencial de filtragem do resíduo moído. Para validar a potencialidade de aplicação das cascas de coco, com diferentes dimensões, como elemento filtrante, é necessário agora uma aplicação em campo, de forma a verificar se a solução apresentada demonstra exequibilidade, durabilidade e resultados satisfatórios para a finalidade a que se destina.

Referências

- [1] Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística, “Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua,” Rio de Janeiro, 2023.
- [2] B. J. S. de Medeiros *et al.*, “Saneamento básico em áreas rurais: diagnóstico situacional e perfil das comunidades,” *Caderno Pedagógico*, vol. 22, no. 12, p. e21027, Oct. 2025, doi: 10.54033/cadpedv22n12-289.
- [3] J. M. de S. Vieira, M. Valério Filho, and R. M. Mendes, “A precariedade dos serviços de esgotamento sanitário nos aglomerados subnormais do estado de são paulo: uma chaga de difícil tratamento,” *RDE – Revista de Desenvolvimento Econômico*, vol. 2, no. Dossiê Especial, pp. 29–50, 2023, doi: 10.36810/rde.v2isar20.8775.
- [4] T. Regina, M. Begnini, and L. Bordin, “Estudo diagnóstico sobre os problemas enfrentados por mulheres na periferia dos serviços de saneamento básico. *Revista Tecnologia e Sociedade*, v. 20, n. 62, p. 145-162, 2025. Available: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts>.
- [5] I. C. S. Figueiredo *et al.*, “Bacia de Evapotranspiração (BET): uma forma segura e ecológica de tratar o esgoto de vaso sanitário,” *Revista DAE*, vol. 67, no. 220, pp. 115–127, 2019, doi: 10.4322/dae.2019.059.
- [6] J. R. de F. Rodrigues and L. G. da S. Bezerra, “Tanque de evapotranspiração como instrumento facilitador do ods 6 – água e saneamento para o descarte de efluentes em assentamentos e comunidades rurais,” *Geoconexões*, vol. 2, no. 19, pp. 397–415, Sep. 2024, doi: 10.15628/geoconexes.2024.14506.
- [7] S. Pamplona and M. Venturini, “Esgoto à flor da terra,” *Permacultura Brasil. Soluções ecológicas.*, vol. 6, no. 16, pp. 18–19, 2004.
- [8] A. C. Rondon, J. L. Barbosa, and A. de A. Santos, “Tratamento de esgoto sanitário em áreas úmidas utilizando tanque de evapotranspiração,” in *Engenharia Aplicada e Sustentabilidade: Estudos de Casos e Soluções Práticas na Construção, Hidráulica e Meio Ambiente*, Editora Científica Digital, 2024, pp. 188–202. doi: 10.37885/241218392.

- [9] C. F. Coelho, H. Reinhardt, and J. C. de Araújo, “Green pit technology as a rural sanitation component for the semiarid region of Brazil,” *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, vol. 23, no. 4, pp. 801–810, Jul. 2018, doi: 10.1590/s1413-41522018170077.
- [10] A.S. Brito, Estudo Da Viabilidade De Implantação De Fossa Verde Em Comunidade Rural: Tecnologia Social Para Convivência No Semiárido, Crato-Ce. 2015. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Cariri. 2015
- [11] R. A. Almeida; L.F.C. Oliveira, H. J. Kliemann, Huberto José. Eficiência de espécies vegetais na purificação de esgoto sanitário. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, v. 37, n. 1, p. 1-9, 2007.
- [12] A.F. Galbiati. Tratamento domiciliar de águas negras através de tanque de evapotranspiração, Campo Grande-MS. 2009. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 2009.
- [13] A. L. Tonetti *et al.*, “Tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas referencial para a escolha de soluções”. Unicamp, 2018
- [14] F. A. Gonçalves e P.C. Rodrigues, Tanque de evapotranspiração (TEVAP): Tecnologia para manejo do solo e preservação dos recursos hídricos. In: CEDEFES, 2020, Eixo II do Projeto Quilombo Vivo: Apoio e fortalecimento dos quilombolas do Serro – Minas Gerais, p. 25.
- [15] J. Tanko, “Characterization of rice husk and coconut shell briquette as an alternative solid fuel,” *Advanced Energy Conversion Materials*, pp. 1–12, 2021.
- [16] A. Ajien, J. Idris, N. Md Sofwan, R. Husen, and H. Seli, “Coconut shell and husk biochar: A review of production and activation technology, economic, financial aspect and application,” Jan. 01, 2023, *SAGE Publications Ltd*. doi: 10.1177/0734242X221127167.
- [17] N. Sweygens *et al.*, “Prediction of the equilibrium moisture content based on the chemical composition and crystallinity of natural fibres,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 186, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.indcrop.2022.115187.
- [18] Z. Duan *et al.*, “Early-stage water-absorbing behavior and mechanism of recycled coarse aggregate,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 394, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2023.132138.
- [19] A. S. Alqarni, A. Albidah, H. Abbas, T. Almusallam, and Y. Al-Salloum, “Concrete Performance Produced Using Recycled Construction and By-Product Industrial Waste Coarse Aggregates,” *Materials*, vol. 15, no. 24, Dec. 2022, doi: 10.3390/ma15248985.

- [20] P. Talbot et al., Uso de un material biofiltrante basado en mesocarpio de coco en un sistema de tratamiento de aguas residuales. *Patente de utilidad ES*, v. 2, n. 285, p. 173, 2007.[Online].Available:
<https://patentimages.storage.googleapis.com/52/56/8c/609936b9ede3f6/ES2285173T3.pdf>
- [21] M. C. Wiegand, “Fossa verde: tecnologia de saneamento rural.” Available:
https://aprece.org.br/wp-content/uploads/2017/08/aprece-associacao-dos-municipios-do-estado-do-ceara_aprece_fossa-verde.pdf
- [22] B. José, O. Sousa, L. E. Teixeira, T. Máximo, and A. Albuquerque, Avaliação da eficiência de uma nova concepção de uma fossa verde utilizando fibra e casca de coco como substratos. *Revista Expressão Científica (REC)*, v. 3, n. 2, p. 49-51, 2018.